

INFORMATION PROCESSES IN THE NATIONAL ECONOMY

Ergasheva D.S. Mullajonov K.Sh.

**Technical College of Public Health named after Margilan Abu Ali Ibn Sina
Uzbekistan. Fergana.**

Information processes in the national economy The concept of information comes from the Latin word "informatio", which means explanation, statement, awareness.

MILLIY IQTISODIYOTDAGI AXBOROT JARAYONLARI

Ergasheva D.S.Mullajonov K.Sh.

*Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
O'zbekiston.Farg'ona.*

Milliy iqtisodiyotdagi axborot jarayonlari Axborot tushunchasi lotincha "informatio" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tushuntirish, bayon etish, xabardor ekanlik degan ma'noni anglatadi.

Axborot - tabiatdagi obyektlar, hodisalar, ulaming xususiyatlari, holatlari haqidagi ma'lumotlar to'plami bo'lib, obyektlar yoki hodisalar haqidagi mavhumlik darajasini kamaytirish imkonini beradi. Falsafiy nuqtayi nazaridan axborot moddiy tashuvchining uzviy mazmuni va mohiyati sanaladi. Kibernetik nuqtayi nazaridan tirik organizm, avtomatik tarzda harakatlanuvchi mashina yoki inson-mashina tizimi tomonidan amalga oshirilgan har qanday jarayonda (ongli yoki ongsiz ravishda) axborot yuzaga kelishi, uni qabul qilish, uzatish, qayta ishlanishi yuz berishini bildiradi.

Axborot nazariyasida axborot - bu axborot olinguncha va olingandan so'ng

mumkin bo'lgan javoblar sonining funksiyasi ekanligi ta'kidlanadi. Axborot harakatlanishi undagi mavhumlikni (noaniqlikni) bartaraf etishdan iborat. Informatika nazariyasida saqlash, qayta ishlash va uzatish obyekti sanalgan barcha ma'lumotlar axborot deb yuritiladi. Axborot xabar ko'rinishida o'zining shakli va tasvirlash usuli yordamida uzatiladi. Bunda «axborot manbai» va «axborot qabul qiluvchi» mavjud bo'lishi kerak.

Xabar axborot manбайдan axborot qabul qiluvchiga qandaydir muhit, ya'ni aloqa kanali yordamida uzatiladi. Masalan, tovushli 10 axborot uzatishda bunday kanal vazifasini havo bajaradi. Havo yordamida tovush to'lqinlari tarqatiladi.

Axborot jarayoni - axborot ustida bajariladigan amallar yoki imallar ketma-ketligidir. Axborotni yaratish, yig'ish, ishlov berish, lo'plash, saqlash, izlash, tarqatish va iste'mol qilish bular axborot Jarayoniga taalluqli amallardir.

Milliy iqtisodiyotda axborot jarayonlari - maqsadga erishishda qandaydir muhim natija olish uchun ishlatiladigan, iqtisodiy axborot (ma'lumotlar, dalillar, g'oyalar, farazlar, nazariyalar va hokazolar) ustida ketma-ket bajariladigan amallar to'plami. Milliy iqtisodiyotda axborot jarayonlari iqtisodiyotning turli yo'nalishlarida boshqaruv qarorlarini qabul qilishda (mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirish, tashkil etish, realizatsiya qilish, moliyaviy hisob-kitoblarni bajarish, hujjatlarni tayyorlash va hokazolarda) ro'y beradi.

Axborot tashkilot uchun quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- tashkilotning strategik, taktik va tezkor maqsad hamda vazifalarini belgilash;
- tashkilotning, bo'linmalarining joriy holatini, ulardagi jarayonlarni nazorat qilish;
- asosli va o'z vaqtidagi qarorlarni qabul qilish;
- maqsadga erishishda bo'linmalar ishini muvofiqlashtirish.

Iqtisodiy axborot boshqarish uchun zarur bo'lgan vosita hisoblanadi va shu bilan birga uning elementlariga ham tegishli bo'ladi. Iqtisodiy axborot - ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni aks ettiruvchi va ushbu jarayonlarni va ishlab chiqarish hamda no ishlab chiqarish sohasidagi kishilar jamoalarini boshqarishda foydalaniladigan ma'

lumotlar to‘plamidir. - Iqtisodiy axborot iqtisodiyot va uning tarmoqlari holatini akslantiradigan va ulaming taraqqiyot yo‘nalishini belgilash imkonini beradigan jami ma‘lumotlar to‘plamidir. Kibernetika nuqtayi nazaridan iqtisodiy axborot iqtisodiyot holatini boshqarish va uni maqbul tarzda rivojlantirish maqsadida qaror qabul qilish uchun berilgan ma‘lumotlarni axborotga aylantirish jarayonining mahsulidir. Iqtisodiyotda aylanadigan axborot mazmuni uning qaysi tarmoqqa tegishliligiga bog‘liq, biroq umuman barcha iqtisodiy axborotlarni kiruvchi, ichki va chiquvchi axborotlarga ajratish mumkin. Kiruvchi axborotning tarkibi sifatida quyidagilar ko‘rib chiqiladi: - Tashqi manbalardan kirib keluvchi bevosita o‘lchash yoki hisoblash natijasida olingan birlamchi axborot (masalan, ishchilar soni, qayta moliyalashtirish stavkalari); - Yuqori tashkilotlardan va hamkor tashkilotlardan tashqaridan olinadigan xabar beruvchi tashqi axborot va yuqori boshqaruv organlari tomonidan kirib keluvchi direktiv axborot. Birlamchi axborot odatda hajmiy xarakterga ega bo‘ladi, tashqi axborot esa qadr-qimmatga ega, hajmi cheklanmagan xarakterga ega bo‘ladi. Ichki axborot tarkibiga meyyoriy-lug‘aviy, hisobga olish, rejaga oid axbo‘rotlar kiradi. Chiquvchi axborot boshqarish va hisobotga oid (statistik) axborotlarni o‘z ichiga oladi. Iqtisodiy axborotlarni muayyan alomatlariga ko‘ra bir necha turlarga ajratish mumkin.

- tegishliligi alomatiga ko‘ra moddiy ishlab chiqarish sohasi axborotlari va nomoddiy ishlab chiqarish sohasi axborotlari,
- takror ishlab chiqarish bosqichiga ko‘ra ta‘minlashda, ishlab chiqarishda, taqsimlashda, iste‘mol qilishda foydalaniladigan axborotlar turlari;
- ishlab chiqarish jarayonlari elementlariga ko‘ra moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarga oid axborotlar;
- boshqarishning vaqt bo‘yicha bosqichlariga ko‘ra xo‘jalik faoliyatini tahlil qilish, operativ boshqarish, hisobot yaratish axborotlar,
- akslantiradigan voqelikka mos kelish darajasiga ko‘ra ishonchli va ishonchli bo‘lmagan axborotlar;

- voqealarni to'liq akslantirish darajasiga ko'ra to'liq bo'lmagan, to'liq (mazmun jihatidan aniq va lo'nda), keragidan ortiq axborotlar (chalgituvchi, "shovqinli axborot" deb nomlangan foydasiz ma'lumotlardan yoki kompyuter tarmoqlarida elektron "chiqindi")
- spam nomini olgan keraksiz ma'lumotlardan iborat). Yuzaga kelish bosqichiga ko'ra axborot manbalari harakati natijasida yuzaga keladigan birlamchi axborotlar:
- yuqori boshqaruv organlari yoki ularning iyerarxik zinatpoyasi bo'yicha atroflicha va aniq tarzda kirib keladigan direktiv, ko'rsatmali axborotlar;
- boshqaruv iyerarxiyasi zinatpoyasi bo'yicha pastdan yuqoriga qarab uzatiladigan qadamma-qadam umumlashtiriladigan hisobga olish-hisobot axborotlari. Birlamchi axborotlarni qayta ishlash natijasida hosil qilinadigan ikkilamchi axborotlar: oraliq axborotlar; yakuniy axborotlar.

Muayyan masala uchun vaqt oralig'idagi barqarorligi bo'yicha barqaror va barqaror bo'lmagan axborotlar. Iqtisodiy axborot kishilar jamoasini, tashkilotlarni boshqarish jarayonlari bilan bog'liq. Bunday axborotlar asosida moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish jarayonlarida boshqarish qarorlarini qabul qilish, mahsulotlarni va resurslarni taqsimlash, ayirboshlash hamda xizmatlar ko'rsatish amalga oshiriladi. - tegishlilik alomatiga ko'ra moddiy ishlab chiqarish sohasi axborotlari va nomoddiy ishlab chiqarish sohasi axborotlari, - takror ishlab chiqarish bosqichiga ko'ra ta'minlashda, ishlab chiqarishda, taqsimlashda, iste'mol qilishda foydalaniladigan axborotlar turlari; - ishlab chiqarish jarayonlari elementlariga ko'ra moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarga oid axborotlar; - boshqarishning vaqt bo'yicha bosqichlariga ko'ra xo'jalik faoliyatini tahlil qilish, operativ boshqarish, hisobot yaratish axborotlar, - akslantiriladigan voqelikka mos kelish darajasiga ko'ra ishonchli va ishonchli bo'lmagan axborotlar; - voqealarni to'liq akslantirish darajasiga ko'ra to'liq bo'lmagan, to'liq (mazmun jihatidan aniq va lo'nda), keragidan ortiq axborotlar (chalgituvchi, "shovqinli axborot" deb nomlangan foydasiz ma'lumotlardan yoki kompyuter tarmoqlarida elektron "chiqindi") - spam nomini olgan keraksiz

ma'lumotlardan iborat). Yuzaga kelish bosqichiga ko'ra axborot manbalari harakati natijasida yuzaga keladigan birlamchi axborotlar: - yuqori boshqaruv organlari yoki ulaming iyerarxik zinapoyasi bo'yicha atroflicha va aniq tarzda kirib keladigan direktiv, ko'rsatmali axborotlar; - boshqaruv iyerarxiyasi zinapoyasi bo'yicha pastdan yuqoriga qarab uzatiladigan qadamma-qadam umumlashtiriladigan hisobga olish-hisobot axborotlari. Birlamchi axborotlarni qayta ishlash natijasida hosil qilinadigan ikkilamchi axborotlar: o oraliq axborotlar; o yakuniy axborotlar. Muayyan masala uchun vaqt oralig'idagi barqarorligi bo'yicha barqaror va barqaror bo'lgan axborotlar. Iqtisodiy axborot kishilar jamoasini, tashkilotlarni boshqarish jarayonlari bilan bog'liq. Bunday axborotlar asosida moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish jarayonlarida boshqarish qarorlarini qabul qilish, mahsulotlarni va resurslarni taqsimlash, ayirboshlash hamda xizmatlar ko'rsatish amalga oshiriladi.

Iqtisodiy axborotning muhim tafsiloti - uning tarkibini tashkil etuvchi elementlar va ushbu elementlarning axborot tarkibidagi o'zaro bog'lanishlari bilan ifodalanadi. Iqtisodiy axborot birliklari oddiy va tarkibiy bo'ladi. Oddiy axborot rekvizit (lotincha "reguisitum" - zarur) deb ataladi. Rekvizit mantiqan bo'linmaydigan element bo'lib, obyektning yoki iqtisodiy jarayonning muayyan xususiyatini akslantiradi. Rekvizit ikki xossaga ega: alohida olingan rekvizit iqtisodiy jarayonni to'liq tavsiflay olmaydi va u turli iqtisodiy ko'rsatkichlar tarkibiga kirishi mumkin. Rekvizit obyekt haqidagi zarur bo'lgan ma'lumotni ifodalaydi. Masalan, tovar haqidagi iqtisodiy axborot tarkibiga uning nomi, modeli, o'lchov birligi, soni, narxi, ishlab chiqaruvchisi, yaratilgan sanasi va shu kabi rekvizitlar (elementlar) kiradi. Bunda tovar modeli axborotning sifat tafsilotini, soni va narxi esa miqdoriy ko'rsatkichlarni belgilaydigan rekvizitlardir. Obyektning (hodisa, jarayonning) sifat tafsilotlarini rekvizitalomatlar akslantiradilar. Obyektning miqdoriy tafsilotlarini rekvizit-asoslar beradilar. Shunday qilib, axborot tarkibi uning elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni aniqlaydi. Iqtisodiy axborotning o'ziga xos xususiyatlari:

1. Korxonada faoliyatini natural va qiymat ko'rsatkichlari tizimi orqali tasvirlaydi.

2. U taqsimlangan holda obyektning quyi nuqtalarida unchalik katta bo'lmagan qismlar ko'rinishida vujudga keladi.
3. Ma'lumotlarning katta qismi birlamchi hujjatlarda qayd qilinib, avtomatlashtirilgan holda kiritish uchun noqulay bo'ldi. Shuning uchun ularni (hujjatdagi ma'lumotlarni) klaviatura orqali qo'lda terib kiritish zaruriyati paydo bo'ladi.
4. U ishlov berish uchun va oddiy hisoblash algoritmlarini (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallaridan iborat) bajarish uchun ma'lumotlarning katta hajmi bilan tavsiflanadi.
5. U belgilangan vaqt oraliqlarida vujudga kelish va ishlov berish nuqtayi nazaridan takrorlanuvchan sikllar bilan tavsiflanadi.

Boshqaruv maqsadlari uchun axborotlarga yuqori ehtiyoj va axborot jarayonharining shiddatli rivojlanishi uning infratuzilmasi, tarkibiy qismlarini yaratishni birinchi o'ringa olib chiqadi. Axborotli infratuzilma hisoblash texnikasi, kommunikatsiya vositalari, uslubiy va dasturiy ta'minlash, faoliyatning yordamchi turlarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.C.Laudon, J.P. Laudon Management Information System. New York, 2016, Page 669. ISBN 978-0-13-389816-3.
2. Ralph M.Stair, George W. Reynolds. Fundamentals of information 'Systems. 2012. ISBN: 978-1-305-11850-8.
3. Robert T. Grauer, Mary A. Poatsy, Keith Mulbery, Michelle Hullet, Synthia Krebs, Keith Mast. Microsoft Office 2010, Volume 1, Second Edition. Pearson Education Inc, New Jersey, 2013. ISBN13: 978-0-13-287360-4.
4. "Informatika va axborot texnologiyalari" Oliy ta'lim muassasalari talabarlari uchun darslik. S.S.G'ulomov, B.A.Begalov. TDIU.-T.: Fan,2010.-704 bet